
O USO ROLE PLAYING GAME (RPG) PARA O LETRAMENTO BILÍNGUE DOS SURDOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

The use of Role-Playing Games (RPGs) for bilingual literacy among the deaf: a systematic review

Aline da Cruz Porto Silva¹
Aloísio Silva Nascimento Filho²
Hugo Saba Pereira Cardoso³

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão sistemática sobre o uso do Role-Playing Game (RPG) para o letramento bilíngue dos estudantes Surdos, tendo como objetivo, encontrar pesquisas semelhantes de como o jogo RPG, foi mediado, através das práticas de letramento em língua brasileira de sinais - Libras e da língua portuguesa. As discussões que atravessam as pesquisas têm como premissa a aprendizagem dos estudantes Surdos, a partir da relação do discurso e cognição e do letramento bilíngue. Portanto, esse estudo foi fundamental para o desenvolvimento de futuras pesquisas, sobre as potencialidades do jogo RPG aplicados em contextos diversos para o letramento bilíngue dos Surdos.

PALAVRAS-CHAVE: Role Playing Game; Surdos; Letramento; Libras; Língua Portuguesa.

ABSTRACT

This article presents a systematic review on the use of the Role-Playing Game (RPG) for bilingual literacy among Deaf students, with the aim of finding similar research on how the RPG game was mediated through literacy practices in Brazilian Sign Language (Libras) and Portuguese. The discussions that run through the research are premised on the learning of deaf students, based on the relationship between discourse and cognition and bilingual literacy. Therefore, this study was fundamental for the development of future research into the potential of role-playing games applied in different contexts for the bilingual literacy of Deaf people.

KEYWORDS: Role Playing Game; Deaf; Literacy; Libras; Portuguese Language.

¹ Mestre, UNEB, linelibras@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1186823610275745>

² Doutor, SENAI CIMATEC, aloisio.nascimento@gmail.com

³ Doutor, UFBA, hugosaba@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1966167015825708>

1 INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, diversas ferramentas têm sido integradas no contexto educacional, incluindo o uso de jogos em sala de aula como recurso para mediar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Conforme afirma Prensky (2001), há relevância do jogo no processo de aprendizagem, ou seja, os jogos resultam em diversos tipos de engajamento para uma aprendizagem mais interativa. Entre esses mecanismos, destaca-se o uso do Role Playing Game (RPG) como ferramenta educativa.

De acordo com Jackson (1994), o RPG é um jogo cujo principal objetivo é fazer com que o participante em questão enfrente situações como o seu personagem o faria. Basicamente, tais jogos em formato RPG, ou jogos de representação de papéis, têm a cooperação e a criatividade como seus principais elementos. Dessa forma, uma das funções do RPG é contribuir para que o jogador demonstre conhecimentos sobre o tema abordado, fundamentados em seus valores, emoções, imaginação, crenças, além de interação e cooperação entre os jogadores.

Segundo Bittencourt e Giraffa (2003), o RPG pode ser dividido em duas modalidades: o “RPG de mesa” e o digital. No de mesa os jogadores vivenciam presencialmente a narrativa de uma história que deve ser interpretada pelos mesmos; já no digital esta mediação é realizada pelo computador através da web. Dessa forma, compreende-se que o RPG é construído de forma coletiva, cooperativa e organizado, o que torna possível caracterizá-lo como atividade pedagógica social passível de sistematização para o ensino e a aprendizagem significativa entre esses estudantes Surdos, considerando as especificidades linguísticas.

Conforme assegura a legislação brasileira, a educação das pessoas Surdas deve garantir o direito ao ensino bilíngue, fundamentado pelo decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005) e disposto recente com a atualização da “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (LDB — Lei n.º 9.394/1996), que insere a modalidade de educação bilíngue de surdos, pela Lei n.º 14.191, em 3 de agosto de 2021 (BRASIL, 2021). Dessa forma, em uma linha bilíngue, o ensino necessita proporcionar as experiências linguísticas na primeira língua (Língua de Sinais) e, depois, consolidar a língua majoritária (Língua portuguesa) como segunda língua para os alunos surdos (BRITO, 1993).

Por isso, diante dos desafios na educação, torna-se necessário o educador pensar diversas estratégias metodológicas para mediar o ensino e promover a aprendizagem dos estudantes Surdos. Dessa forma, é fundamental considerar os estudos científicos que sustentam a educação respeitando a língua de sinais, assim como, avistar a relevância da tecnologia como instrumento para o desenvolvimento educacional significativo. Entendendo tais peculiaridades educativas, o RPG, então,

é uma importante ferramenta pedagógica que pode ser explorada e aplicadas no ensino/aprendizagem de maneira lúdica e fácil, resultando em conhecimentos significativos, além do desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes Surdos.

Sendo assim, estudos detalhados sobre o uso de jogos educacionais do tipo RPG para o letramento bilíngue de estudantes Surdos mostram-se promissores. Nesse presente estudo, realizou-se uma revisão sistemática para resumir o conjunto de informações sobre o uso do RPG como ferramenta significativa na educação bilíngue, destacando seu potencial pedagógico.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Estratégia de investigação

Trata-se de uma revisão sistemática sobre o uso do RPG para o letramento bilíngue dos estudantes Surdos, tendo como objetivo encontrar pesquisas semelhantes e, em seguida, verificar as estratégias de como o jogo RPG foi mediado em sala de aula, através das práticas de letramento em duas línguas, ou seja, a língua de sinais–Libras e o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita.

Seguindo com as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA, 2020), quatro bases de dados foram utilizadas para busca dos artigos: Scopus, Education Resources Information Center (ERIC), Mendeley e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As palavras-chave utilizadas na pesquisa de dados foram: “role-playing”, “deaf”, “bilingual literacy”, “bilingual education” e “bilingualism”. A mesma estratégia de pesquisa foi utilizada em todas as bases de dados: (role-playing) AND (deaf) AND (bilingual literacy) OR (bilingual education) OR (bilingualism). Foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi conduzida no dia 29 de maio de 2024.

2.2 Extração dos dados

Os critérios de inclusão foram: (1) Abordar o RPG como ferramenta de letramento bilíngue. Foram excluídos os artigos incompletos e os que fugiam da proposta inicial do objetivo da pesquisa. Foram selecionados os estudos com base nos critérios: (1) eliminação de estudos duplicados, (2) análise dos títulos, (3) leitura dos resumos dos artigos, (4) avaliação dos artigos completos que ficaram após a seleção, e (5) artigos úteis para a revisão sistemática. Apenas um autor extraiu os dados de forma independente, e não houve discordâncias entre os outros envolvidos. Foi construída uma tabela

por um revisor para tornar o processo de exclusão de artigos mais organizado e coeso, pelo qual todas as variáveis relevantes são descritas em pormenor. Todos os dados estão disponíveis na *figura 1*.

Para primeira fase de seleção, 40 artigos presentes nas bases de dados e 1 artigo de outra fonte foram inseridos para o processo. Realizou-se uma revisão dos títulos e resumos, dessa maneira foram excluídos 29 artigos, por motivos de temáticas divergentes. Além disso, foi excluído 1 artigo por estar duplicado. Após a leitura dos textos completos, foram selecionados 3 artigos para inclusão na revisão (*Figura 1*).

2.3 Análise dos dados

Todos os estudos abordaram as seguintes variáveis para avaliar o uso do RPG para o letramento bilíngue para surdos: título/autores, ano de publicação, tipo de população, amostra populacional, tipo de jogo, a proposta e a efetividade da proposta, abaixo descrita na *tabela 1*.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos da revisão sistemática.

Fonte: PRISMA 2020 (et al., 2021).

3 RESULTADOS

Foram incluídos na revisão sistemática 3 artigos, dos quais a temática versa sobre o uso do jogo RPG para o letramento bilíngue dos Surdos. Após leitura e análise, identificou-se através das variáveis, as estratégias de mediação do jogo RPG, através das práticas de letramento em língua de sinais (Libras) e da língua portuguesa. Uma tabela foi montada para a melhor visualização e sistematização dos artigos encontrados (*Quadro 1*).

Quadro 1: Identificação dos artigos analisados.

Título Autor	Ano	Tipo de População	Amostra		Discussão Central	Efetividade na proposta
			Quantidade de pessoas que participaram da pesquisa.	Tipo de Jogo		
O Role-Playing entre Surdos: Discurso e Cognição Hamilton Viana Chaves; Osterne Nonato Maia Filho; Armando Sérgio Emerenciano Melo	2016	Surdos (adolescente)	06	Role Playing Game (RPG).	Aprendizagem dos estudantes Surdos, a partir da relação do discurso e cognição.	Sim, o RPG permitiu que os estudantes surdos interpretassem papéis e discutiram ações, destacando elementos cognitivos, a partir da Libras e da língua portuguesa, como segunda língua.
RPGJEIS: Uma ferramenta de autoria de Jogos Educativos do gênero RPG para o auxílio de Letramento de crianças Surdas. Ludmila Galvão; Laura Sanchez Garcia; Tanya Amara Felipe.	2019	Surdos (crianças)	Não especificado	Role Playing Game (RPG).	Desenvolvimento do jogo educativo do gênero RPG eletrônico para auxiliar no letramento de crianças Surdas.	Sim, ao seguir a regulamentação do Ministério da Educação (MEC). Produção de jogos educativos úteis e significativos para o contexto educativo de crianças surdas. Auxiliar o ensino e aprendizagem na educação inclusiva e bilíngue.
Role-Playing Game como Proposta Pedagógica para Coconstrução de Histórias Priscila Starosky	2011	Surdos (adolescentes)	14 a 16 anos.	Role Playing Game (RPG).	Utilização do RPG como ferramenta pedagógica com falantes de Libras e de português é concebida tanto segundo a abordagem do multiletramento quanto da prática multicultural.	Perceber-se a importância da RPG para o desenvolvimento discursivo e linguístico-cognitivo dos adolescentes Surdos, em Libras e em português.

Fonte: Autoria própria (2024).

4 DISCUSSÃO

Percebeu-se que o objetivo final de pesquisa dos artigos analisados intenta uma proposta pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem dos Surdos, sobretudo por considerar as práticas de letramento, inicialmente, pela Libras como primeira língua, seguida da língua portuguesa. Assim, as discussões centrais que atravessam cada artigo analisado têm como premissa: aprendizagem dos estudantes Surdos, a partir da relação do discurso e cognição (CHAVES; MAIA FILHO; MELO, 2016); o desenvolvimento do jogo educativo do gênero RPG eletrônico para auxiliar no letramento de crianças Surdas (GALVÃO; GARCÍA; FELIPE, 2019); utilização do jogo RPG como ferramenta pedagógica com falantes de Libras e de português (STAROSKY, 2011).

Outro foco relevante considerado nessa revisão sistemática foram as narrativas dos jogos do RPG. A partir desse tipo de jogo, pode-se fomentar histórias em contextos diversos e em distintas

áreas do conhecimento. Conforme afirma Marcato (2002), o RPG, por apresentar categoria lúdica, por ser considerado um jogo atrativo, interativo, que estimula a criatividade e investigação, também é construído de forma coletiva, cooperativa e organizada. Sendo assim, é possível caracterizá-lo como atividade pedagógica social.

Dessa forma, o RPG pode ser sistematizado para promover o ensino e a aprendizagem significativa entre esses estudantes Surdos, considerando as especificidades linguísticas. Como instrumento didático, o jogo RPG viabiliza práticas de letramento a partir das narrativas para ampliar o repertório linguísticos dos Surdos em Libras e na língua portuguesa.

Ao citar, como exemplo, um jogo de RPG na área da saúde, pode-se mencionar o contexto de um atendimento em consultório médico (*Tabela 1*). Nesse cenário, estudantes Surdos protagonizaram o RPG utilizando objetos do universo médico para simular uma situação de atendimento hospitalar. A atividade foi realizada com um grupo de seis alunos Surdos do ensino fundamental, que adotaram a configuração dos modelos dos postos de saúde. Essa experiência permitiu, por meio da análise do corpus gerado no jogo, comprovar o desenvolvimento cognitivo e a ampliação da dimensão discursiva, promovida pela interação entre os estudantes Surdos.

Contudo, é importante destacar as limitações significativas desta revisão, uma vez que foram encontrados poucos estudos e artigos que exploram o uso do RPG nas práticas de letramento bilíngue com surdos. Assim, torna-se necessário ampliar as pesquisas nessa área, investigando a aplicação do RPG com estudantes surdos em diversas narrativas e em diferentes campos do conhecimento, a fim de aprofundar o entendimento sobre seu potencial pedagógico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jogos aplicados na educação se configuram como uma ferramenta educativa importante, por apresentar diversas possibilidades aplicadas, funcionando como proposta pedagógica para o ensino/aprendizagem. Este estudo de revisão sistemática possibilitou verificar que os jogos de RPG podem ser considerados importantes para mediar ensino/aprendizagem, através das práticas diversas de letramento bilíngue de Surdos. Isto porque o RPG, por ser considerado um jogo de interpretação, é lúdico e proporciona motivação, engajamento, apresentando diferentes possibilidades de narrativas que podem resultar em aprendizagem significativa.

Portanto, esse estudo foi fundamental, para discutir e ampliar outras propostas que podem ser elaboradas em contextos diversos, com a finalidade de desenvolver outras narrativas, assim como,

inserir a pessoa Surda como protagonista na criação de narrativas, conectadas ao jogo RPG, que potencializem a Libras e o português escrito nas práticas de letramento bilíngue.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002 e o artigo 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais—LIBRAS e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília—DF, 22 dez. 2005.

BRASIL. **Lei n.º 14.191 de 3 de agosto de 2021**. Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/20-21/Lei/L14191.htm#art1. Acessado em: Jun. 2024.

BRITO, L. F. **Integração social e educação de surdos**. Rio de Janeiro: Babel, 1993.

BITTENCOURT, J. R.; GIRAFFA, L. M. **Modelando Ambientes de Aprendizagem Virtuais utilizando Role-Playing Games**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 2003, Rio de Janeiro. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. p. 683-692. Disponível em: <http://www.nce.ufrj.br/sbie2003/publicacoes/paper71.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

CHAVES, H. V.; MAIA FILHO, O. N.; MELO, A. S. E. Lewin e a pesquisa-ação: gênese, aplicação e finalidade. *Fractal: Revista de Psicologia*, v. 28, n. 1, p. 153-159, jan.-abr. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1984-0292/1162>. Acessado em: Jun. 2024.

GALVÃO, L. F. O.; GARCÍA, L. S.; FELIPE, T. A. **Concepção de Jogos Educativos para Crianças Surdas Baseados na Educação Infantil Bilíngue**: Um estudo de caso de avaliação da metodologia CAJEDUS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 9., 2020, Rio de Janeiro. Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2020). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 592. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/12815/12669>. Acessado em: Jun. 2024.

JACKSON, S. **GURPS: Generic universal role-playing system: modulo básico**. São Paulo: Devir, 1994.

MARCATO, A. **Educação**. 2022. Disponível em: <http://www.alfmarc.psc.br>. Acessado em: Set. 2024.

PRENSKY, M. **Digital Game-Based Learning**. McGraw-Hill, 2001.

PRISMA. **Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analyses**. 2020. Disponível em: <https://www.prisma-statement.org/>. Acessado em: Maio. 2024.

ROEVER, L. **Compreendendo os estudos de revisão sistemática**. 2017. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/11/875614/152_127-130.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

STAROSKY, P.; PEREIRA, M. G. D. **O role-playing game como proposta pedagógica de co-construção de histórias no contexto da surdez.** 2011. 15. Tese de Doutorado. (Programa de pós-graduação em Letras) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.